

TABIBIY LIRIKASIDA MUXAMMAS SHAKLLARI

Azizbek Toshpo'latov Ikromjon o'g'li

University of Business and Science

oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

azizbektoshpulatov1907@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058886>

Annotatsiya. Maqolada Ahmad Tabibiyning turkiy “Munisul-ushshoq” devonidagi muxammas shakllari haqida fikr yuritildi. Muxammaslaridagi shakl va mazmun, mustaqil va taxmis muxammaslarning miqdoriy xususiyatlari haqida to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: musammat, muxammas, mustaqil (tab'i xud) muxammas, taxmis muxammas, shakl va mazmun.

Muayyan ijodkor haqida tasavvur beruvchi omil – bu uning asarlari, tartib bergan devonlaridir. Milliy adabiyotimiz tarixida alohida o'ringa ega ijodkorlardan biri Ahmadjon Tabibiydir. Tabibiy zullisonayn shoir, tazkiranavis, dostonnavis va tarjimon sifatida ma'lum.

Ahmad Tabibiy mumtoz adabiy an'analarni munosib davom ettirgan shoir sifatida, u ijodida 24 ta janr va shakldan foydalangani aniqlangan. Tahlillar shoir ijod etgan lirik asarlari shakl va mazmunan yetuk ekanini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, Tabibiy zamonasining eng yetuk, peshqadam vakillaridan bo'lgan, deyish mumkin.

O'zbek mumtoz lirikasining badiiylik imkoniyati nihoyatda rang-barang va serjilodir. Unda o'zbek (turkiy) tilining barcha go'zalliklari o'z aksini topgan. “Sharq mumtoz adabiyoti aslida samoviy soflik, ilohiy go'zallik, ruhiy zavq-shavq, ishq va irfon yolqinidan paydo bo'lgan o'ziga xos adabiyotdir. Uning olam, odamga qarashi, ayniqsa, hayotga munosabati g'arb ijodkorlarinikidan tubdan farqlanadi” ,– deb qayd etadi I.Haqqulov. Mazkur fikrni Tabibiy she'riyati va lirikasini tashkil qilgan musammatlari tasdiqlaydi.

Ahmad Tabibiy ijodida tab'i xud muxammaslar salmoqli o'rinni egallaydi. Turkiy devonlari tarkibida 300 dan ortiqni tashkil qiladi. Biroq bu miqdordagi muxammaslarning hammasi ham mustaqil tuzilgan muxammaslar sanalmaydi. Tab'i xud muxammaslar o'ziga xos xarakterga ega bo'lib, muxammasning boshqa shakllaridan xuddi shu xususiyatlari bilan farqlanib turadi.

“Farhangi istilohoti adabiyotshunosi” asarida muxammas haqida shunday fikrlar bayon qilingan: “Muxammas ikki xildir. Biri har bandi besh misralik qilib yozilgan she'rdir. Ikkinchisi, biror shoirning g'azalini olib, g'azalning har baytiga o'zidan uch misra qo'shish bilan yaratiladi” .

“Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati”da muxammasning ikki turi mavjudligi haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan . N.Mallayev asarlarida ham ikki tur mavjudligi qayd qilingan .

Tabibiy ijodida tab‘i xud muxammaslar – mumtoz adabiyotimizdagi muxammas janrining bir ko‘rinishi bo‘lib, boshqa shoir g‘azaliga bog‘lanmagan holda yaratilgan asar hisoblanadi. Uning o‘ziga xos qator xususiyatlari mavjud:

1) tab‘i xud muxammaslar mustaqil xarakterga ega bo‘lib, bu boshqa bir shoir tomonidan yozilgan g‘azal yoki boshqa bir asar tarkibida emas, balki shoir tomonidan mustaqil ravishda yaratiladi. Ya‘ni, muxammasning mazmuni va g‘oyasi to‘liq ijodkorning o‘ziga tegishli bo‘ladi.

2) mustaqil muxammaslarda mavzu ko‘lami erkin va rang-barang bo‘lib, ijodkor o‘zini qiziqtirgan, o‘ylantirgan mavzular haqida erkin fikr yuritadi. Mavzular doirasi keng bo‘lib, falsafiy-ta‘limiy, diniy-falsafiy, ishqiy kabi yo‘nalishlarda bo‘lishi mumkin.

3) tab‘i xud muxammaslar shaklan muxammas talablariga to‘liq javob beradi. Har bir band besh misradan iborat bo‘lib, dastlabki to‘rt misra o‘zaro qofiyalanadi (aaaa), beshinchi misra esa keyingi band oxiridagi misralar bilan qofiyalanadi (b).

4) tab‘i xud muxammaslarda ko‘pincha ma‘lum so‘z yoki so‘z birikmasi takroriga (radifga) asoslanadi. Radif qo‘llash orqali shoir o‘z fikr-tuyg‘ularini ta‘kidlaydi, shuningdek, ohangdorlikni oshiradi.

5) muxammasning so‘nggi bandida ijodkor o‘z taxallusini keltiradi. Bu bilan uni boshqa ijodkorlar muxammaslaridan farqlaydi.

6) tab‘i xud muxammaslar ijodkordan o‘ziga xos fikrlash, original g‘oyalar va betakror badiiy tasvir vositalarini qo‘llashni talab etadi.

Mustaqil muxammasga g‘azal asos qilib olinmaydi. U shoirning tom ma‘nodagi mustaqil ijod namunasidir. Unda poetik shakl va mazmunda boshqa bir asarga tobelik yo‘q. Muxammas turi nuqtayi nazaridan, ijodkor hatto o‘z g‘azaliga muxammas bog‘lasa ham taxmis-muxammas hisoblanadi. Bizningcha, u mustaqil muxammas bo‘lolmaydi. Chunki u ma‘lum bir g‘azaldagi g‘oya, fikr, mazmuni kengaytirishi, uning shaklini saqlagan holda yaratilishi lozim.

Ahmad Tabibiy o‘z davrida adabiyotshunoslikka oid ilmiy-nazariy bilimlarni barchasini egallagan hamda o‘z lirikasiga tatbiq etgan ijodkorlardan hisoblanadi. Shoirning adabiy me‘rosi o‘zbek adabiyoti uchun bitmas xazina bo‘lib xizmat qiladi. Bu bevosita shoir ijodigagi poetik shakl va mazmun uyg‘unligiga ham aloqador hisoblandi.

Tabibiy lirikasida tab'i xud muxammaslarning badiiy xususiyatlari, ya'ni badiiy timsol va ramzlarning adabiy-badiiy va tarixiy ahamiyati, ularning ifoda, tasvir vositalari bilan bo'lgan munosabati, lafziy, ma'naviy va mushtarak she'riy san'atlarning qo'llanilishi masalasining o'zi alohida bir ilmiy tadqiqotga arzigulik muammo. Shuni hisobga olgan holda, biz Tabibiy musammatlarining badiiyatiga to'xtalishni lozim topdik.

Shoirning tab'i xud muxammaslari badiiyatini o'rganish, birinchidan, shoir ijodining muhim qirralarini yoritib bersa, ikkinchidan, o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, likasining poetik xususiyatlarini oydinlashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tabibiy mustaqil muxammaslarining o'ziga xos ma'rifiy, falsafiy, estetik qiymatini lirikasi badiiyatisiz tasavvur qilish mumkin emas. Sababi shoir qo'llagan badiiy obraz, she'riy san'at, badiiy tasvir vositalari shunchasi chiroy bag'ishlaydigan vosita emas, balki shoirning ruhiy olami, badiiy g'oyasi, maqsad va intilishlarini yoritib berishga xizmat qiladigan asosiy unsurlardan biridir. Bu omillar kitobxonga estetik zavq, badiiylikni to'laqonli yetkazib berishga xizmt qiladi. Ijodkor asarlariga tayanib, shuni aytamizki, Tabibiy muxammaslarining badiiyatini taminlaydigan vositalar bo'libgina emas, balki shakl va mazmun mutanosibligini taminlaydigan vazifani bajaradi.

Ahmad Tabibiy muxammasnavislikda ham iste'dodini namoyon qilgan ijodkorlardan biridir. Quyidagi muxammas o'zbek adabiyotining go'zal namunalaridan biri sanaladi. Bunda shoir mashuqasining go'zalligini, uning o'ziga xos ta'sirini mahorat bilan tasvirlaydi.

Qaysi dilafgorni sho'xi sitamgorisan,
Qay tani bemorning la'li shakarborisan,
Qay ko'zi xunborning qotili xunxorisan,
Qaysi sitam diydaning dilbari g'amxorisan,
So'yla manga, ey sanam, kimni sevar yorisan.

Shoir birinchi misrada qay oshiqni shirin azoblarda duchor etganidan so'zlaydi. Fikrini davom ettirib, yor lablariga urg'u beradi va qaysi bemor oshiqqa shifo bo'lishini aytadi. Keyingi misrada yorning shafqatsiz nigohlarining qay oshiqni halok etgani tasvirlanadi. To'rtinchi misrada shoir yuqoridagi fikrlarga zidlikni namoyon qilib, ko'p jafu ko'rgan oshiqning yorga suyukli ekani ta'kidlanadi. Beshinchi misrada esa shoir o'sha go'zaldan kimning sevar yori ekanini so'raydi.

Banddan ko'rinadiki, har bir misra o'ziga xos mazmun kasb etadi va shu bilan birga, ular o'zaro uzviy bog'lanib, yaxlit bir mantiqni yuzaga keltiradi. Shoir

mazmun boyligini go'zal badiiy vositalar natijasida yoritib beradi. Yorga nisbatan "la'li shakarbor", "ko'zi xunbor", "sho'xi sitamgor" kabi tashbehlardan foydalanadi. Oshiqning holatini "dilafgor", "tani bemor", "sitam diyda" kabi sifatlashlar vositasida tasvirlaydi. Muxammasda tazod san'ati ham qo'llanib, oshiqning azoblanishi va shu azobdan lazzat olishi aks ettiriladi. Muxammas aruzning ramali musammani mahzuf bahrida yozilgan. Bu vazn asarga o'ziga xos ohangdorlik baxsh etadi. Shuningdek, qofiyalar (sitamgorisan, shakarborisan, xunxorisan, g'amxorisan, yorisan) ham misralarni o'zaro bog'lashga, ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi.

Muxammasda shoir majoziy ishqni tasvirlash orqali g'oyaviy yuksak ma'nolarni ham ifoda etadi. Bunda haqiqiy ishq, Yaratganga bo'lgan muhabbat, Allohning vasliga intilish kabi tasavvufiy g'oyalar ham nazarda tutiladi. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur muxammasda shakl va mazmun bir-birini to'ldirib, uyg'unlik hosil qiladi. Bu Tabibiyning yuksak so'z san'atkorligi va teran mazmun yarata olish mahoratidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, maqola Ahmad Tabibiy ijodining muxammas shakli misolida chuqur tahlil etilishi, shoirning badiiy mahorati va ijodiy o'ziga xosligini ochib berishga xizmat qiladi. Maqola orqali Tabibiyning o'zbek mumtoz adabiyotida tutgan o'rni va ahamiyatini yanada teranroq anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amonov Sh. Ahmad Tabibiy turkiy devonlari qo'lyozmalarining qiyosiy-matniy tadqiqi.–Toshkent: Bookmany print, 2023;
2. Haqqulov I. Tadqiq, talqin va targ'ib sarhisobi. "Istiqlol davri o'zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va folkshunosligining dolzarb masalari" mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – Toshkent, 2021. – B. 262-267.
3. Ҳодизода Р, Шукуров М, Абдужабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшуноси. – Душанбе: Ирфон, 1966. – Б. 117.
4. Хатамов Н, Саримсаков Б. Адабиётшунослик терминларинг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Ташкент:Ўқитувчи, 1983. – Б. 195.
5. Маллаев Н.Ўзбек адабиёти тарихи. II китоб. – Тошкент:Ўқитувчи, 1965. – Б. 253.

